

облучения населения от источника выброса реакторной установки, применяющей МОКС-топливо и утилизирующей трансураниевые элементы, с установкой на урановом топливе позволяют получить объективные аргументы уровня безопасности применения смешанного уран-плутониевого оксидного топлива.

В результате исследования сформирован перечень основных дозообразующих радионуклидов в выбросах БАЭС, проведено сравнение радиационных характеристик выбросов реакторной установки БН-800 в период частичной и полной загрузки МОКС-топливом и оценена годовая доза облучения населения вследствие газоаэрозольных выбросов БАЭС. Максимальное значение индивидуальной годовой эффективной дозы облучения населения не превышает 5.4×10^{-2} мкЗв.

DOI: 10.5281/zenodo.17059300

ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВОДНОГО МХА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ В КРУПНОЙ СИБИРСКОЙ РЕКЕ

EXTRACELLULAR PARTICLES OF AQUATIC MOSS AS A TOOL FOR STUDYING RADIONUCLIDE TRANSFER IN A LARGE SIBERIAN RIVER

Т.А. Зотина^{1,2}, В.В. Сухоруков², А.Д. Карпов³, Д.В. Дементьев¹,
М.С. Мельгунов⁴, А.М. Жижав⁵

¹ Институт биофизики, Красноярский научный центр СО РАН,
г. Красноярск, Россия; t_zotina@ibp.ru

² Институт фундаментальной биологии и биотехнологии, Сибирский
федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

³ Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства, г. Пушкино, Россия;

⁴ Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
г. Новосибирск, Россия;

⁵ Институт химии и химической технологии, Красноярский научный центр
СО РАН, г. Красноярск, Россия

Ключевые слова: р. Енисей, техногенные радионуклиды, донные отложения

Водный мох широко используется в качестве монитора радиоактивного загрязнения наземных водотоков, благодаря его способности накапливать высокие активности радионуклидов в биомассе. Водный мох способен улавливать частицы взвешенного вещества, переносимого потоком воды, и депонировать их на поверхности листьев, поэтому внеклеточные частицы, ассоциированные с биомассой мха, можно рассматривать как потенциальный

монитор для изучения переноса техногенных радионуклидов в наземных водотоках.

В данной работе изучалось содержание, размерный, радионуклидный, элементный и минеральный состав частиц внеклеточного вещества, ассоциированного с биомассой водного мха (*Fontinalis antipyretica* Hedw.) р. Енисей, а также распределение радионуклидов между внеклеточным веществом и биомассой мха. Пробы мха и донных отложений (ДО) собирали в р. Енисей вблизи места поступления в реку контролируемых сбросов жидких радиоактивных отходов в 2019–2023 гг. (Zotina et al., 2024). В лаборатории со мха смывали внеклеточное вещество (Zotina et al., 2024). В работе анализировались пробы немытого, отмытого мха, частиц, смытых со мха, и ДО. Элементный и размерный состав вещества проб анализировали с помощью сканирующей электронной микроскопии, минеральный состав – методом рентгеноструктурного анализа, радионуклидный состав – гамма-спектрометрическим и альфа-спектрометрическими методами, долю органики определяли по LOI450 (Zotina et al., 2021; 2024).

Внеклеточное вещество, ассоциированное с водным мхом, включало минеральные частицы, створки диатомовых водорослей и детрит. Беспозвоночные, обитающие на мхе, были удалены из проб внеклеточного вещества. Вклад внеклеточного вещества в массу проб мха составлял 14–43%. Во внеклеточном веществе мха были зарегистрированы породообразующие минералы (кварц, плагиоклаз, КППШ, хлорит, слюда и др.), природные (^7Be , ^{40}K , ^{226}Ra и др.) и техногенные (^{60}Co , ^{137}Cs , ^{152}Eu , ^{154}Eu , ^{241}Am , ^{238}Pu , $^{239,240}\text{Pu}$) радионуклиды. Во внеклеточных частицах мха обнаружена значительная доля техногенных радионуклидов, регистрируемых в пробах: 12–67% ^{60}Co , 38–81% ^{137}Cs , 33–100% ^{152}Eu , 20–60% ^{241}Am , 4–48% ^{238}Pu и 4–41% $^{239,240}\text{Pu}$. Удельные активности ^{40}K , ^{137}Cs и ^{241}Am во внеклеточном веществе мха были значимо ($p < 0.05$) выше, чем в отмытой биомассе мха, что свидетельствует о переносе этих изотопов в воде р. Енисей преимущественно в ассоциации со взвешенным веществом.

Выявлена положительная зависимость между содержанием ряда техногенных радионуклидов и породообразующих минералов в пробах мха, внеклеточных частиц мха и ДО, что может свидетельствовать об участии этих минералов в переносе радионуклидов в р. Енисей. Анализ методом главных компонент показал, что по содержанию радионуклидов, минералов и органического вещества внеклеточные частицы мха были близки к ДО. Следовательно, частицы внеклеточного вещества, ассоциированные с водным мхом, в значительной мере представляют взвешенное вещество, переносимое водотоком, и являются информативным инструментом для изучения переноса техногенных радионуклидов в р. Енисей.

Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда и Красноярского краевого фонда науки (№ 18-44-240003, № 20-44-240004 и № 23-27-10049).

Список литературы

1. Zotina T.A., Melgunov M.S., Demytyev D.V. et al. A comparative study of biota and sediments as monitors of plutonium in the Yenisei River (Siberia, Russia) // J. Environ. Radioactiv. 2021.V. 237. Art. 106723.
2. Zotina T.A., Sukhorukov V.V., Zhyzhaev A.M. et al. Particulate matter from water moss of a large Siberian River: morphometric, mineral, elemental and radionuclide composition // J. Environ. Radioactiv. 2024. V. 272. Art. 107354.
3. Зотина Т.А., Сухоруков В.В., Александрова Ю.В., Карпов А.Д. Анализ внеклеточного вещества, ассоциированного с водным мхом, как монитора переноса радионуклидов (^{40}K и ^{137}Cs) в р. Енисей // Журн. Сиб. федер. ун-та. Биология. 2025. Т. 18. № 1. С. 82 – 97.

DOI: 10.5281/zenodo.17059321

ОЦЕНКА ОБИЛИЯ ФАУНЫ БРИОБИОНТОВ В Р. ЕНИСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И КОНТАКТНОГО ПРОБООТБОРА ASSESSMENT OF BRYOBIONT FAUNA ABUNDANCE IN THE YENISEI RIVER USING REMOTE SENSING AND CONTACT SAMPLING

Т.А. Зотина¹, М.Г. Ерунова², Д.А. Коновалова¹, С.В. Андрушенко¹,
А.В. Дергунов², К.В. Краснощеков², О.Э. Якубайлик²

¹Институт биофизики, Красноярский научный центр СО РАН»,
г. Красноярск, Россия; t_zotina@ibp.ru

²Лаборатория космических систем и технологий, Красноярский научный центр СО РАН, г. Красноярск, Россия

Ключевые слова: батиметрия, беспозвоночные, биомасса, БПЛА, водный мох, проективное покрытие

Донные беспозвоночные, обитающие на водном мхе, – фауна бриобионтов или бриофауна, являются частью зообентоса. Однако видовой состав и обилие бриофауны могут значительно отличаться от таковых показателей у беспозвоночных, обитающих на твердых донных субстратах. Ввиду гетерогенности распределения мха на дне крупных водотоков, бриофауна зачастую не учитывается при стандартной гидробиологической биосъемке, что ведет к недооценке продуктивности водной экосистемы. В среднем течении р. Енисей, расположенном между плотиной Красноярской ГЭС и слиянием с р. Ангарой, регистрируется массовое развитие монодоминантных сообществ водного мха (*Fontinalis antipyretica* Hedw.) на высокопроточных участках реки. Недавние исследования показали, что водный мох в р. Енисей населен сообществом беспозвоночных, в котором наиболее массово представлены гаммаридные амфиподы и личинки ручейников (Konovalova et al., 2023; 2024), входящие в рацион ценной промысловой рыбы – хариуса. Поэтому возникло предположение, что бриофауна может вносить значительный вклад в потоки вещества и энергии в Енисее, и отсюда возникла необходимость оценить количественные характеристики бриофауны и их

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

